

ГАРМОНИЯ ФОРМ: АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН УЗБЕКИСТАНА СКВОЗЬ ВЕКА

Дусатова Нигора Рустамовна

Преподаватель кафедры Дизайна,

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бекзода.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448554>

Аннотация. В статье рассматривается эволюция дизайна в контексте локальных архитектурно-художественных школ Узбекистана с периода средневековья до начала XX века. Анализируются ключевые стилистические и художественные особенности, характерные для таких школ, как самаркандская, бухарская, хивинская, ташкентская и ферганская. Особое внимание уделяется влиянию исламского искусства на архитектурный облик региона, роли декоративных элементов (каллиграфия, керамика, ганч), а также технологическим решениям, формировавшим уникальные эстетические и функциональные характеристики построек. Работа подчеркивает взаимосвязь между архитектурным дизайном, культурными традициями и климатическими особенностями региона, демонстрируя богатство и многообразие архитектурного наследия Узбекистана.

Ключевые слова: архитектурный дизайн, исламское искусство, декоративные элементы, орнамент, школа зодчих, майолика, ганч, керамика, каллиграфия, резьба по дереву.

Annotatsiya. Maqolada O'rta asrlar davridan XX asr boshlarigacha O'zbekistonning mahalliy arxitektura-badiiy maktablari kontekstida dizayn evolyutsiyasi ko'rib chiqilgan. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent va Farg'ona kabi maktablarga xos bo'lgan asosiy uslubiy va badiiy xususiyatlar tahlil qilinadi. Islom san'atining mintaqaning me'moriy qiyofasiga ta'siri, dekorativ elementlarning roli (keramika, xattotlik, ganch), shuningdek, binolarning o'ziga xos estetik va funksional xususiyatlarini shakllantirgan texnologik echimlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Asar O'zbekistonning me'moriy merosining boyligi va xilma-xilligini namoyish etib, mintaqaning me'moriy dizayni, madaniy an'analari va iqlim xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: arxitektura dizayni, Islom san'ati, dekorativ elementlar, bezak, me'morlar maktabi, majolika, ganch, keramika, xattotlik, yog'och o'ymakorligi.

Abstract. The article examines the evolution of design in the context of local architectural and art schools of Uzbekistan from the Middle Ages to the beginning of the 20th century. The key stylistic and artistic features characteristic of such schools as Samarkand, Bukhara, Khiva, Tashkent and Ferghana are analyzed. Special attention is paid to the influence of Islamic art on the architectural appearance of the region, the role of decorative elements (ceramics, calligraphy, ganch), as well as technological solutions that formed the unique aesthetic and functional characteristics of buildings. The work highlights the relationship between architectural design, cultural traditions, and climatic features of the region, demonstrating the richness and diversity of Uzbekistan's architectural heritage.

Key words: architectural design, Islamic art, decorative elements, ornament, school of architects, majolica, ganch, ceramics, calligraphy, wood carving.

Введение. Архитектурно-художественные школы Узбекистана, существовавшие в средние века и до начала XX века, сыграли важнейшую роль в развитии архитектуры и искусства, влияя на формирование культурного и эстетического облика региона. Особенности дизайна этих школ пронизывают каждую деталь архитектурных памятников, от общих объемно-пространственных решений до мельчайших декоративных элементов. Уникальное сочетание художественных традиций, влияний разных культур и адаптации под специфические климатические и культурные условия привело к возникновению разнообразных и глубоких архитектурных стилей, которые имели ключевое значение для эстетики и функциональности построек.

Методы исследования. В исследовании применялся комплексный подход, который сочетал качественные и количественные методы анализа, что позволило глубже понять особенности и различия в архитектурных школах дизайна по регионам, а также изучить влияние иных школ и традиций на развитие и формирование идентичности узбекской архитектуры. Проанализированы техники работы мастеров различных школ ремесел, задействованных в декорировании внешнего и внутреннего облика зданий. Благодаря натурному наблюдению на объектах и их поверхностному исследованию, собран иллюстративный материал.

1. Влияние исламского искусства и архитектуры на дизайн в Узбекистане

Исламский дизайн в Узбекистане был выражен в гармонии между духовными и эстетическими аспектами архитектуры. Архитекторы того времени активно использовали симметрию, геометрические узоры и каллиграфию, что отражало идею бесконечности и божественного порядка. На развитие этих традиций влияли такие культуры, как арабская, персидская, тюркская, что привело к созданию уникальных форм и орнаментов.

Рисунок 1. Декор фасадов и куполов. Сталактиты. Мозайка. Майолика. Самарканд.

Использование *геометрических узоров и арабесок*: В ранней и поздней средневековой архитектуре Узбекистана важную роль играли геометрические формы — квадраты, круги, многоугольники. Применение этих форм, особенно в декоре куполов, фасадов и интерьеров, было не только эстетическим решением, но и духовным, выражавшим идею идеального, небесного мира.

Каллиграфия: Узоры с арабской вязью, надписи с цитатами из Корана или хадисов, часто встречались в архитектуре, особенно в медресе и мечетях. Эти элементы символизировали святость и мудрость, соединяя архитектуру с религиозной практикой.

2. Архитектурные школы Узбекистана и их особенности дизайна

Каждая из локальных архитектурно-художественных школ Узбекистана вносила свои уникальные черты в архитектурный ландшафт региона. От Бухары до Самарканда, от Хивы до Ташкента — все эти города сыграли роль в создании разнообразных и эстетически значимых проектов, которые до сих пор восхищают своей красотой и функциональностью.

Самаркандская школа дизайна

Самарканд, как культурная столица региона, стал центром развития архитектурных традиций, отличающихся величием и монументальностью. Прекрасно сохранные памятники, такие как медресе Улугбека и Регистан, демонстрируют особое внимание к дизайну, где соединяются элементы величия и изысканности. Самаркандская школа дизайна ориентировалась на создание гармонии пространства и света.

Рисунок 1. Декор порталов. Сталактиты. Ганч. Роспись. Мозайка. Майолика. Самарканд.

Особенности: Просторные дворы, высокие купола, сложные узоры в оформлении фасадов, сочетание архитектурных элементов, таких как арки и своды, грандиозные порталы создавали эффект необыкновенности и величия. В интерьерах использовались декоративные элементы с характерными плитками, расписными потолками и каллиграфией.

Архитектура не только мечетей, медресе и дворцов, но и мавзолеев, и даже целых некрополей богато орнаментировалась глазурованной плиткой, что создавало эффект сверкающих и переливающихся множеством цветов поверхностей фасадов, причем не только с парадного входа, но даже большинства стен, в том числе и внутренних, а также куполов, минаретов, балконов и других частей здания.

Рисунок 1. Декор порталов. Сталактиты. Ганч. Роспись. Мозайка. Майолика. Самарканд.

Архитектурный дизайн Самаркандской школы, о котором можно судить на примере сохранившихся памятников, дает ощущение парадного величия и изысканности.

Бухарская школа дизайна

Бухара, как важный религиозный и культурный центр, развивала архитектуру, ориентированную на строгость форм и функциональность. Дизайн зданий был более скромным, но высоко ценился за умение сочетать простоту с красотой.

Рисунок 1. Декор потолков, колонн, внутренней стороны куполов. Кирпичная кладка. Роспись. Резьба по дереву. Мозайка. Бухара.

Особенности: Бухарская архитектура выделяется пропорциональностью и строгими геометрическими формами, которые создают гармонию и баланс. В дизайне широко использовались элементы, такие как открытые дворы, айваны, а также плитки с изразцами, орнаментами и геометрическими узорами.

В отличие от Самаркандской школы, бухарская архитектура выполненная в традициях простоты и лаконичности, в основном, не облицована на фасадах глазурованной плиткой, за исключением нескольких парадных мечетей и медресе. Орнамент составляет кирпичная кладка, кирпич также является основным материалом во всех строениях средневековой Бухары. Поскольку в городе сохранилось множество объектов того периода, таких как медресе мечети, каравансарай, крытые базары и мавзолеи, город в целом выглядит охристо-золотистым, особенно под палящими лучами солнца, светящего здесь круглый год.

Рисунок 1. Охристо-золотистая архитектура. От зороастризма до ислама. XII-XIXвв. Бухара.

Хивинская школа дизайна

Рисунок 1. Удивительный бирюзово-золотистый город-музей под открытым небом. Хива.

Хива представляет собой уникальное сочетание архитектурных и декоративных традиций. Здания в этом регионе часто были украшены яркими плитками и изразцами, которые создавали теплую, насыщенную атмосферу, несмотря на использование в них глубоких синих, голубых, бирюзовых и даже черных цветов.

Рисунок 1. Декор минаретов, фасадов. Майолика. Мозайка. Хива.

Особенности: Хивинская архитектура отличается более сложной и насыщенной декоративной отделкой. Орнаменты и плитки на фасадах, как правило, испещрены мелкими и сложными растительными орнаментами, что придавало зданиям особую живописность. Здания часто имеют высокие купола, минареты и множество декоративных элементов в интерьерах и на фасадах.

Рисунок 1. Декор внутреннего двора. Резьба по дереву. Роспись. Майолика. Мозайка. Хива.

Сам город Хива сочетает в себе как большое количество кирпичных не отделанных декором зданий, так и богато украшенных майоликой медресе и мечетей, чем отличается как от Самарканда, так и от Бухары. К тому же архитектура здесь сохранилась почти в первозданном виде, т.е. без встроенных между старинными зданиями новых современных построек, а также на близком расстоянии друг от друга, создавая компактную инфраструктуру, чем делает этот архитектурных комплекс совершенно уникальным городом-музеем.

Рисунок 1. Декор стен, потолка, колонны. Резьба по дереву. Роспись. Майолика. Мозайка. Хива.

Ташкентская школа дизайна

Ташкент, находящийся на пересечении торговых путей, был культурным и архитектурным центром, где слились различные влияния. Ташкентская архитектура сочетала в себе элементы персидской, тюркской и даже китайской традиции, что делало её уникальной.

Рисунок 1. Декор стен, фасада, колонны. Ганч, роспись. Мозайка. Ташкент.

Особенности: В Ташкенте часто использовались открытые пространства, такие как арочные дворы и айваны, которые обеспечивали комфортный климат в жаркие летние месяцы. Декор зданий, как правило, был лаконичным, но с изысканным использованием цветных керамических плиток, резьбы по камню и дереву.

Рисунок 1. Интерьер. Декор стен, потолка, колонны. Ганч. Роспись. Мозайка. Резьба по дереву. Ташкент.

Рисунок 1. Декор стен, потолка, колонны. Ганч. Роспись. Мозайка. Резьба по дереву. Ташкент.

Ферганская школа дизайна

Ферганская долина, известная своим аграрным богатством и стратегической важностью, развивала архитектурные традиции, акцентируя внимание на гармонии с природой и климатическими особенностями.

Рисунок 1. Декор стен, фасада. Глазуванная мозайка. Коканд.

Особенности: Здесь преобладали элементы, связанные с использованием местных строительных материалов (глина, камень, дерево). Дизайн зданий был ориентирован на создание уюта и защиты от жары, с использованием внутренних дворов, естественного освещения и вентиляции.

Рисунок 1. Декор стен, потолка, колонны. Ганч. Роспись. Мозайка. Резьба по дереву. Коканд.

3. Технологии и декоративные элементы в дизайне

Важной составляющей художественного оформления архитектурных памятников Узбекистана является керамическая глазурованная плитка, как в форме мозаики, изразцов, так и майолика, ганч, резьба по дереву, камню и металлу, а также росписи стен и потолков. Эти декоративные техники, развивавшиеся в рамках различных архитектурных школ, играли ключевую роль в формировании эстетики и символического содержания зданий. Резьба, используемая как во внешнем оформлении например, на фасадах и входных дверях, так и в интерьерах - колонны, арки, потолочные балки, отличалась высоким мастерством и вниманием к деталям. Геометрические орнаменты, арабески и каллиграфические надписи, присущие этим элементам, служили не только декоративными акцентами, но и носителями глубокой духовной и философской символики. Помимо резьбы, росписи стен и потолков играли важную роль в создании визуальной гармонии и усилении сакральной атмосферы. В таких памятниках, как медресе, мечети в Бухаре, Самарканде и архитектурные комплексы Хивы, прослеживаются разнообразие техник и богатство декоративных мотивов. Изучение этих элементов позволяет глубже понять роль местных ремесленных школ в создании уникальных архитектурных ансамблей и их значение в исламском искусстве Узбекистана.

Рисунок 1. Декор мавзолеев. Глазурованная резная терракота. Резьба по камню, по дереву. Самарканд.

Керамическая плитка и майолика: В архитектуре Узбекистана активно использовалась керамическая плитка, часто с яркими геометрическими узорами и растительным орнаментом. Эти плитки использовались для облицовки фасадов, создания фриз, а также для декора куполов и арок. Облицовка различалась техниками глазурованной керамической мозаики и глазурованной расписной плитки - майолики. Орнаменты плиток, нередко комбинирующиеся с каллиграфией, служили не только декоративными, но и символическими элементами, связанными с религиозным контекстом.

Рисунок 1. Декор стен, фасада. Ганч, роспись. Мозайка. Бухара.

Резьба по дереву, камню, металлу: В архитектуре и интерьерах Узбекистана дерево, камень часто использовались для создания декоративных элементов, таких как двери, оконные рамы и колонны. Эти элементы часто отличались высокой детализацией и сложными узорами, что свидетельствует о мастерстве ремесленников. Резьба по дереву, камню, металлу использовалась не только для украшения, но и для выражения духовных и культурных символов. Узоры включали геометрические формы, арабески и каллиграфические элементы, что придавало зданиям особое значение.

Рисунок 1. Декор потолков и колонн. Мозайка. Резьба по дереву. Бухара.

Ганч: Для украшения интерьеров использовался гипс - ганч, который позволял создавать сложные резные и рельефные узоры на стенах и потолках. Эти элементы, помимо своей эстетической функции, служили также для улучшения акустики в зданиях.

Купола и арки: Купола, являясь не только структурными элементами, но и важными декоративными частями зданий, использовались во множестве архитектурных комплексов, от мечетей до дворцов. Их форма и отделка служили для создания духовной атмосферы, обеспечивая визуальное и пространственное расширение.

4. Взаимовлияние и заимствования в дизайне

Архитектурное наследие Узбекистана развивалось в условиях активного обмена знаниями и идеями между различными регионами и культурами. Влияние Персии, Индии, Китая и арабского мира ощущается в дизайне зданий, но в то же время местные мастера адаптировали эти элементы под особенности региона, что позволяло создавать уникальные архитектурные решения.

Заключение. Дизайн локальных архитектурно-художественных школ Узбекистана средневековья и периода до XX века является ярким примером того, как искусство, архитектура и культурные традиции переплетаются в единое целое. Сочетание функциональности, красоты, и духовности, а также внимательное отношение к деталям и материалам делают архитектуру Узбекистана одной из самых выразительных в исламском мире. Их дизайн актуален до сих пор и интегрируется в современную архитектуру, создавая новые традиционные формы и школы дизайна.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Архитектура Узбекистана XVIII-нач. XX вв.: Традиции и локальные особенности. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 18.00.01, доктор архитектуры Азимов, Искандар Мухтарович. 1999. www.dissercat.com/content/arkhitektura-uzbekistana-xviii-nach-xx-vv-traditsii-i-lokalnye-osobennosti?ysclid=m9g1yx4jbl315408614
2. «Всеобщая история архитектуры. Том 8. Глава «Архитектура Средней Азии XVIII—XIX вв.», Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. VI—XIX вв.». Автор: Воронина В.Л.; под редакцией Яралова Ю.С., Веймарна Б.В., Лаврова В.А., Прибытковой А.М., Усейнова М.А., Халпахчяна О.Х. Москва, Стройиздат, 1969.
3. Салимов А. М. Сохранение и использование памятников архитектуры Узбекистана. Ташкент: Издательство «Фан» Академии наук Республики Узбекистан, 2009 г., 287 с.
4. Камалова, Д. З. Минареты древних городов Узбекистана и световая архитектура / Д. З. Камалова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 2 (61). — С. 140-146. — URL: <https://moluch.ru/archive/61/8843/> (дата обращения: 13.04.2025).
5. Булатова В.А. *Архитектурное наследие Узбекистана: история и стилистика.* — Ташкент: Фан, 1990.
6. Пугаченкова Г.А. *Архитектура Средней Азии IX—XIX вв.* — М.: Искусство, 1982.
7. Калантарова С.М. *Искусство и архитектура Узбекистана. Формы, орнаменты, символика.* — Самарканд: Наука, 2010.
8. Nasr, S.H. *Islamic Science: An Illustrated Study.* — World Wisdom, 2001.
9. Michell, G. (Ed.) *Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning.* — Thames & Hudson, 1995.

10. Hillenbrand, R. *Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning*. — Columbia University Press, 1994.
11. Якубов Ю.Г. *Зодчество Узбекистана: от древности к исламу*. — Ташкент: Узбекистан, 2005.
12. UNESCO. *Silk Roads: Dialogue, Diversity and Development*. — Paris: UNESCO Publishing, 2012.